

TRABAJO FIN DE GRADO

Testando el potencial alelopático de diferentes cultivos (trigo, arroz y cebada) para el manejo sostenible de malas hierbas.

Testing the allelopathic potential of different crops (wheat, rice and barley) for sustainable weed management.

Eva González García

Curso 2022/23

D./Dña.....Eva González García....., con DNI nº:.....49708797R..... estudiante do Grao en Bioloxía na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo,

DECLARO:

Que o **Traballo de Fin de Grao** que presento para a súa exposición e defensa, titulado “Testando el potencial alelopático de diferentes cultivos (trigo, arroz y cebada) para el manejo sostenible de malas hierbas” é **orixinal e que todas as fontes utilizadas para súa realización están debidamente citadas no mesmo.**

Vigo, a12.....deJulio.... de 2023

ÍNDICE

Abreviaturas

Resumen

Palabras clave

Abstract

Key words

1. Introducción.....	1
2. Objetivos y plan de trabajo	2
3. Material y Métodos	4
3.1. Bioensayo de germinación y crecimiento.....	4
3.2. Extracción de benzoxazinoides (BZXs)	6
3.3. Análisis estadístico de los resultados.....	7
4. Resultados	7
4.1. Bioensayos de germinación y crecimiento	7
4.2. Ejemplos de plántulas de <i>Portulaca oleracea</i> y <i>Lolium rigidum</i>	9
4.3. Crecimiento de los cultivos	9
4.4. Caracterización y cuantificación de benzoxazinoides (BZXs).....	11
5. Discusión	13
6. Conclusiones	15
7. Agradecimientos	16
8. Bibliografía	16

Abreviaturas

BOA: ácido benzoxazolin-2(3H)-ona

BZxs: benzoxazinoides

CIH: capacidad invasora de la hoja

CIR: capacidad invasora de la raíz

cm: centímetro

DIBOA: ácido 2,4-dihidroxi-2H-1,4-benzoxaxina-3(4H)-ona

DIMBOA: ácido 2,4-dihidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazina-3-ona

G: germinación

g: gramo

h: hora

HCl: ácido clorhídrico

HPLC: cromatografía de líquidos de alta eficacia

HBOA: 1,4-benzoxazín-(4H)-3-ona

HMBOA: ácido 2-hidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazina-3-ona

IVP: índice de vigorosidad de la planta

L: litro

LC-MS: cromatografía de gases-espectrofotometría de masas

LF: longitud foliar

LR: longitud radicular

M: molar

mbar: milibares

MBOA: ácido 6-metoxibenzoxazolina-2-ona

min: minuto

mL: mililitro

N: número de réplicas

NR: número de raíces

PH: peso de hojas

PP: peso por planta

PR: peso de raíces

rpm: revoluciones por minuto

Resumen

Las malas hierbas provocan una menor productividad de los cultivos, lo que ha llevado a probar diferentes soluciones, como la retirada manual o el uso de herbicidas sintéticos. Estos métodos suponen costes económicos y en el segundo caso también insumos químicos que dañan el medio. Este trabajo se enmarca en la búsqueda de alternativas factibles a los métodos convencionales, proponiendo el uso de cultivos alelopáticos que sean capaces, por sí mismos, de controlar las malas hierbas circundantes. Para llevar a cabo este trabajo se cultivaron trigo, arroz o cebada en presencia o ausencia de las malas hierbas, *Lolium rigidum* L. (Gaud) (monocotiledónea) y *Portulaca oleracea* L. (dicotiledónea). Durante el experimento, se midieron parámetros de desarrollo en las malas hierbas testigo y se analizó el perfil químico en la parte aérea, las raíces y el agar donde crecieron las plantas para detectar y cuantificar los benzoxazinoides presentes en los cultivos. Los resultados obtenidos mostraron efectos inhibitorios en las dos malas hierbas por parte de los tres cultivos utilizados, observándose, además, aumentos significativos de determinados benzoxazinoides en los tejidos de la planta y en los exudados radiculares, en respuesta a la presencia de las malas hierbas en el medio de cultivo.

Palabras clave

Alelopatía, control sostenible de malas hierbas, trigo, arroz y cebada.

Abstract

Weeds cause low crop productivity and increasing costs, and therefore, different solutions have been tried to solve this problem, such as pulling them by hand or using synthetic herbicides. These methods involve higher cost, in addition to being harmful to the environment, in the case of herbicides. Therefore, this work studies the use of allelopathic crops that can be able, by themselves, to control the surrounding weeds. To carry out the experiments co-cultivation without contact of wheat, rice or barley with one monocot weed (*Lolium rigidum* L. (Gaud)) and one dicot weed (*Portulaca oleracea* L.) was conducted. After the bioassays were finished, the aerial parts and the roots of the crops, as well as the agar where crops and weeds were growing, were analyzed, with the aim of detecting and quantifying benzoxazinoids. The results showed inhibitory effects in the two weeds by the three crops used and significant concentrations of benzoxazinoids in the plant tissues and roots exudates in response to the presence of the weeds.

Key words

Allelopathy, sustainable weed control, wheat, rice and barley.

1. Introducción

En la agricultura, las malas hierbas suponen un gran problema, ya que compiten con los cultivos por recursos como el espacio, la luz y/o los nutrientes, siendo causantes de una disminución de la productividad de hasta el 34% (Jabran *et al.*, 2015). Para solucionar este problema, se han desarrollado distintos métodos a lo largo de los años, como la retirada manual de las malas hierbas, el segado de las mismas o incluso su quemado. Sin embargo, estos tratamientos tienen una efectividad reducida, ya que es necesario repetir el proceso de forma frecuente, incrementando así el coste y la mano de obra. Como consecuencia, durante los últimos años se ha popularizado el uso masivo de herbicidas sintéticos, ya que se trata de un método económico y efectivo para controlar el desarrollo de las malas hierbas (Jabran *et al.*, 2015; Kostina-Bednarz *et al.*, 2023). Los herbicidas sintéticos son compuestos químicos con lugares de acción específicos, que impiden el establecimiento pre- o post-emergencia de las malas hierbas (Ribeiro *et al.*, 2022). Sin embargo, su uso descontrolado ha generado varios problemas, como la aparición, cada vez más frecuente, de malas hierbas resistentes a estos productos químicos (Jhala *et al.*, 2021). Por ejemplo, en el caso de la dicotiledónea *Portulaca oleracea* L. (Fig. 1A) y la monocotiledónea *Lolium rigidum* L. (Gaud) (Fig. 1B), se ha observado resistencia cruzada frente a 14 herbicidas diferentes con lugares y mecanismos de acción variados (Jhala *et al.*, 2021). La resistencia a los herbicidas es una característica heredable en las malas hierbas, fruto de mutaciones genéticas que se producen de forma natural debido a la prolongada exposición por parte de las plantas a estos químicos (Boyd *et al.*, 2022).

Por otro lado, el uso continuado de herbicidas para el control de malas hierbas, lleva asociada la contaminación del medio ambiente (Jabran *et al.*, 2015). Su uso excesivo tiene como consecuencia que los compuestos químicos se acumulen en las cadenas tróficas (Alengebawy *et al.*, 2021), de forma que, aunque han sido creados para actuar sobre procesos fisiológicos de las plantas, tienen efectos también en otros organismos que no son su objetivo (organismos no-diana). La mayor parte de los herbicidas aplicados no alcanzan el organismo u órgano deseado de acción, sino que se extienden por el suelo y la atmósfera, pero también llegan a océanos, lagos o aguas subterráneas mediante lixiviación contaminándolos, en muchos casos, de forma irreversible (Pileggi *et al.*, 2020; Ribeiro *et al.*, 2022). El daño que provocan en los organismos tiene como consecuencia un desequilibrio de todo el ecosistema (Alengebawy *et al.*, 2021).

Debido a los problemas que conllevan los métodos anteriormente mencionados para el control de malas hierbas, es imperativo encontrar otras alternativas. Una de estas alternativas podría ser la utilización de una característica intrínseca que poseen algunos tipos de cultivos, la alelopatía, fenómeno que consiste en la producción y liberación de compuestos especializados, conocidos como aleloquímicos, ya sea por exudación a través de las raíces, por lixiviación de los tejidos, por descomposición de los mismos o por volatilización (Sathishkumar *et al.*, 2020), pudiendo afectar al desarrollo de las malas hierbas circundantes. El intercultivo se aprovecha de esta característica, ya que se cultivan, de manera simultánea o alternativa, plantas alelopáticas en un terreno durante un periodo de tiempo determinado, de tal manera que exudan o lixivian los compuestos naturales con capacidad alelopática, ayudando a controlar las malas hierbas una vez se rote el cultivo a uno no alelopático (Jabran *et al.*, 2015). También se puede estimular el cultivo alelopático, para que produzca una mayor concentración de aleloquímicos; de hecho, diversas técnicas biotecnológicas, como la inducción de estrés o las técnicas de ingeniería genética, pueden mejorar el potencial alelopático de los cultivos o introducir rasgos alelopáticos *de novo* en los mismos (Scavo y Mauromicale, 2021). El screening y la detección de cultivares alelopáticos tiene numerosas ventajas, ya que permite un control sostenible de las malas hierbas sin afectar al medio ambiente, por lo que la selección de variedades de cultivos

alelopáticos nos permite avanzar hacia una agricultura ecológica, que tiene como finalidad la eliminación del uso de herbicidas sintéticos. Por tanto, se podría controlar el desarrollo de las malas hierbas con el consecuente aumento en la productividad de los cultivos (Jabran *et al.*, 2015).

Figura 1.- Malas hierbas utilizadas en el experimento. (A) *Portulaca oleracea* L. (B) *Lolium rigidum* L. (Gaud).

Dentro de la familia Poaceae están presentes cultivos muy importantes a nivel mundial que han sido investigados con profundidad por su notable potencial alelopático. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el trigo (*Triticum aestivum* L.), la cebada (*Hordeum vulgare* L.), el sorgo (*Sorghum* spp.), el arroz (*Oryza sativa* L.) o la avena (*Avena sativa* L.). Dentro de su perfil aleloquímico aparecen compuestos como los benzoxazinoides (BZXs) (DIMBOA, DIBOA, MBOA, HBOA, HMBOA, BOA, y derivados), ácidos fenólicos y terpenoides. Las investigaciones sobre estos compuestos están en auge, ya que parecen tener potencial para el control de diferentes malas hierbas resistentes (Scavo y Mauromicale, 2021). Los benzoxazinoides tienen funciones muy relevantes, como puede ser la defensa frente a patógenos microscópicos, insectos herbívoros y otras plantas competidoras (Zhou *et al.*, 2018). La disminución en el crecimiento de las plantas provocada por estos compuestos puede ser debida a múltiples alteraciones en el metabolismo vegetal, como la interrupción del proceso de mitosis y/o la rotura de los orgánulos celulares clave (mitocondrias, núcleo y cloroplastos), o su efecto inhibitorio sobre las auxinas (Hussain *et al.*, 2022a), entre otros. Por ejemplo, en el caso del trigo, se ha observado su acción inhibitoria tanto para el crecimiento como para la germinación de dos malas hierbas muy relevantes, la dicotiledónea *P. oleracea* (Fig. 1A) y la monocotiledónea *L. rigidum* (Fig. 1B) (Vieites-Álvarez *et al.*, 2023).

En el contexto expuesto, este trabajo se centró en el estudio del potencial alelopático del trigo (variedad ANNIE), arroz (variedad comercial) y cebada (variedad comercial), con el objetivo de manejar de forma sostenible las malas hierbas resistentes, como son la dicotiledónea *P. oleracea* y la monocotiledónea *L. rigidum*.

2. Objetivos y plan de trabajo

El objetivo principal de este trabajo fue el de estudiar el potencial alelopático de los cultivos universales trigo (*Triticum aestivum* L.), arroz (*Oryza sativa* L.) y cebada (*Hordeum vulgare* L.) para controlar de forma sostenible las malas hierbas circundantes sin la necesidad del uso de insumos químicos externos. Para ello, se estudió el potencial bioherbicida de estos cultivos

sobre la germinación y el crecimiento de dos malas hierbas de interés debido a su resistencia cruzada a herbicidas sintéticos, la dicotiledónea (*Portulaca oleracea* L.) y la monocotiledónea (*Lolium rigidum* L. (Gaud)). Se identificaron y cuantificaron los benzoxazinoides (BXZs) presentes en las plántulas (hoja y raíz) y en los exudados radiculares de los diferentes cultivos para relacionar la capacidad supresora de los cultivos sobre las malas hierbas con la cantidad de aleloquímicos acumulados o exudados en presencia y ausencia de las mismas. La hipótesis general de este trabajo es que los cultivos utilizados son capaces de manejar de forma sostenible, mediante la alelopatía, las dos malas hierbas empleadas.

Los objetivos específicos establecidos fueron los siguientes:

- Estudiar la existencia de efectos de los cultivos empleados sobre el crecimiento y/o la germinación de *L. rigidum* y *P. oleracea* como consecuencia de su cultivo conjunto con trigo, arroz o cebada.
- Determinar la relación entre el perfil aleloquímico del trigo, arroz y cebada en presencia y ausencia de *L. rigidum* y *P. oleracea* y su capacidad inhibitoria.

El plan de trabajo (Fig. 2) se llevó a cabo de la siguiente manera:

- El primer paso del experimento fue esterilizar las semillas de las distintas especies utilizadas (trigo, arroz y cebada) y ponerlas a pre-germinar.
- Una vez pre-germinadas (0,5 cm de radícula), se traspasaron a vasos de precipitados con agar, donde se dejaron crecer durante 7 o 10 días (dependiendo de la especie) en la mitad del vaso.
- Tras crecer cada cultivo en solitario durante el periodo de tiempo establecido, se añadieron en la otra mitad del vaso las malas hierbas, siendo separadas físicamente de los cultivos por medio de una lámina porosa que permitía el paso de los aleloquímicos por el agar, pero no el de las raíces, y evitando el contacto físico entre los cultivos y las malas hierbas. En el caso del bioensayo de crecimiento, las semillas de malas hierbas fueron pre-germinadas con anterioridad. Sin embargo, para el ensayo de germinación, se utilizaron sin pre-germinar. Se dejaron crecer juntas durante 7 días en todos los casos.
- A continuación, se realizó la cosecha, donde se midieron y se pesaron todas las plántulas.
- Para analizar el perfil químico de cada especie de cultivo creciendo en solitario o en presencia de cada mala hierba, se llevó a cabo un proceso de extracción de benzoxazinoides para su posterior análisis con HPLC.

Figura 2.- Diagrama del plan de trabajo llevado a cabo desde febrero hasta junio de 2023.

3. Material y Métodos

3.1. Bioensayo de germinación y crecimiento

En este trabajo se seleccionaron tres especies de cultivos: trigo (variedad Annie), arroz y cebada (variedades comerciales) para testar su potencial alelopático frente a dos especies de malas hierbas, la monocotiledónea *Lolium rigidum* L. (Gaud) y la dicotiledónea *Portulaca oleracea* L. Para ello, se utilizó el método de agar con compartimentos iguales desarrollado por Wu *et al.* (2000) que se explicará más adelante.

En primer lugar, se esterilizaron las semillas de los cultivos en condiciones de agitación, se trataron las semillas con etanol al 70% durante 5 min, a continuación, con lejía durante 15 min y se terminó el proceso con dos lavados de agua destilada de 8 min cada uno. Posteriormente, se pre-germinaron en las condiciones indicadas en la tabla 1. Una vez pre-germinadas (0,5 cm de radícula), se traspasaron ocho semillas de cada cultivo a la mitad de un vaso de precipitados de 2 L con 250 mL de agar al 0,3 % (sin nutrientes y a pH 6.0) en condiciones de esterilidad (cabina de flujo laminar) (Fig. 3). Se dejaron crecer las plantas en cámaras de cultivo programadas con las condiciones estipuladas en la tabla 1. Pasado el tiempo establecido, se añadieron o bien las ocho semillas (para el bioensayo de semillas no pre-germinadas) o bien las 8 plántulas (para el bioensayo de semillas pre-germinadas) de las malas hierbas (*L. rigidum* o *P. oleracea*) en la otra mitad del vaso de precipitados y se dejaron crecer en conjunto durante 7 días, aunque físicamente separadas a través de una lámina porosa que permitía el paso de compuestos, pero no el contacto físico de las raíces (Wu *et al.*, 2000). El cultivo y la mala hierba se separaron para evitar la competencia por espacio y/o luz (Fig. 3A, 3B). Esta disposición permitió que cualquier aleloquímico producido y liberado por las plántulas de cada cultivo se difundiera por todo el medio hasta llegar a las semillas y plántulas de las malas hierbas (Fig. 3). Para los controles (Fig. 3C), tanto de malas hierbas como de cultivos, se colocaron 8 semillas en los vasos de precipitados ocupando todo el espacio y se dejaron crecer el mismo tiempo que los tratamientos relacionados.

Tras el tiempo establecido, se realizó la cosecha, comenzando por escanear todas las plántulas obtenidas. Se midió con papel milimetrado la parte aérea y la raíz de todos los ejemplares y se

realizaron pesadas, tanto de peso fresco como de peso seco (para el cual, las malas hierbas se distribuyeron en *eppendorf* abiertos de 2 mL y se dejaron secar a 70 °C en estufa durante 3 días).

Cultivos	Germinación	Crecimiento
Trigo (<i>Triticum aestivum</i> L.)	Bandeja con agar sin nutrientes al 3% a pH 6,0, durante 1-2 días. Condiciones: 22 °C con 16 h oscuridad y 8 h luz.	Vasos de precipitados de 2 L con 250 mL de agar sin nutrientes al 3% a pH 6,0, durante 7 días. Condiciones: 22 °C con 16 h de oscuridad y 8 h de luz.
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Placa Petri con papel de filtro con agua destilada (4 mL), durante 2-3 días. Condiciones: 25-28 °C en oscuridad.	Vasos de precipitados de 2 L con 250 mL de agar sin nutrientes al 3% a pH 6,0, durante 10 días. Condiciones: 22 °C con 8 h de oscuridad y 16 h de luz.
Cebada (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	Placa Petri con papel de filtro con agua destilada (4 mL), durante 1-2 días. Condiciones: 15 °C en oscuridad.	Vasos de precipitados de 2 L con 250 mL de agar sin nutrientes al 3% a pH 6,0, durante 7 días. Condiciones: 22 °C con 8 h de oscuridad y 16 h de luz.

Tabla 1.- Especificación de cada método utilizado para la germinación y crecimiento de los cultivos.

Figura 3.- Ejemplo de cómo se llevó a cabo el experimento. En las fotos se muestran vasos de precipitados de 2 L con 250 mL de agar como medio de cultivo donde crecieron las plantas del experimento. Se observa la lámina que separa ambos compartimentos iguales. (A) *Portulaca oleracea* L. con trigo. (B) *Lolium rigidum* L. (Gaud) con trigo. (C) control de arroz.

Se realizaron 5 réplicas de cada experimento:

- (1) Cultivo (crecido durante los días correspondientes) + mala hierba pre-germinada (ensayo crecimiento).
- (2) Cultivo (crecido durante los días correspondientes) + semilla de mala hierba sin pre-germinar (ensayo germinación).
- (3) Cultivo solo (control).
- (4) *L. rigidum* o *P. oleracea* pre-germinadas (control ensayo crecimiento).

(5) *L. rigidum* o *P. oleracea* sin pre-germinar (control ensayo germinación).

El bioensayo con malas hierbas sin pre-germinar se utilizó para calcular cómo afecta la presencia de cada cultivo al porcentaje de germinación o a la capacidad invasiva de cada mala hierba (CIH: capacidad invasiva de la hoja; CIR: capacidad invasiva de la raíz) que nos permite conocer la capacidad de cada mala hierba para colonizar y ocupar el espacio circundante. Para obtener este parámetro se tuvieron en cuenta todas las medidas de las malas hierbas (semilla no germinada = 0 cm).

El bioensayo con malas hierbas pre-germinadas se utilizó para calcular cómo los diferentes cultivos afectan al crecimiento de las plántulas (LF: longitud foliar; LR: longitud radicular), al peso de las malas hierbas (PP: peso por planta), evitando posibles ruidos en la medida de la longitud radicular provocados por el retardo en la germinación. Además, permitió calcular el índice de vigor de la planta (IVP) que aporta información sobre la viabilidad de las plántulas para poder reproducirse, calculado según la ecuación:

Índice de Vigor de la Planta (IVP) = % germinación x (media de longitud foliar + longitud radicular).

3.2. Extracción de benzoxazinoides (BZXs)

Muestras de parte aérea y raíz (trigo, arroz y cebada)

Se pesaron 300 mg de cada muestra y se cortaron con unas tijeras en trozos muy pequeños. A continuación, se trituraron en un mortero de porcelana con nitrógeno líquido hasta conseguir un polvo que se suspendió en 10 mL de HCl a 1 mM para recoger el volumen final en tubos falcon. Cada muestra se sonicó en frío (Branson Ultrasonica Corporation, Woonsocket, Rhode Island, USA) durante 10 min y se centrifugó también en frío durante 15 min a 20.000 rpm (Sorvall RC 5B Plus; DuPont, Dalton, Georgia, USA), para poder obtener el sobrenadante y desechar el sedimento. Se vertió el sobrenadante en un embudo de decantación y se añadieron 10 mL de Dietil Éter, agitando vigorosamente para obtener dos fases. La fase superior se recogió en un nuevo tubo y la inferior se vertió en un vaso de precipitados (50 mL), volviendo a verterla en el embudo de decantación hasta repetir el proceso 3 veces y conseguir aproximadamente 30 mL de muestra.

Muestras de agar

Se ajustaron las muestras a pH 3,0. A continuación, se sonicaron en frío durante 15 min. Se vertieron 25 mL de agar en el embudo de decantación y se añadió una cantidad mayor de Dietil Éter (15 mL), repitiéndose el proceso mencionado anteriormente. Una vez obtenidas las muestras, tanto de agar como de parte aérea y raíz, se evaporó el Dietil Éter en un multivapor (P-12; Buchi, Flawil, Switzerland) con 12 lugares disponibles (Fig. 4). Las muestras se dispensaron en tubos falcon de 12 mL y cada una fue sometida a evaporación 3 veces con 7 mL de muestra cada vez. Cuando en la última evaporación de la muestra quedaba una gota de dietiléter, se utilizó gas nitrógeno para secar el tubo completamente. A continuación, se disolvió el residuo en 0,5 mL de metanol y se dejó durante 24 h. Una vez transcurrido este tiempo,

Figura 4.- Multivapor Buchi (www.buchi.com)

se agitaron los tubos en un vortex (IKA® Vortex, Genius 3) para disolver bien el residuo. A continuación, se traspasó el contenido a *eppendorfs* de 2 mL y se centrifugó a 12.000 rpm (Eppendorf, MiniSpin Plus) durante 10 min. Por último, se dispensaron 0,4 mL de sobrenadante obtenido en viales de 1 mL, para su posterior análisis por LC-MS.

3.3. Análisis estadístico de los resultados

Los experimentos se llevaron a cabo mediante un diseño completamente aleatorizado con cinco repeticiones. Para analizar los datos se utilizó el software IBM SPSS (SPSS Inc., Chicago, Illinois, versión 25.0). Se realizó un análisis exploratorio de los datos para detectar valores atípicos. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la desviación de la normalidad y la prueba de Levene para comprobar la homogeneidad. En función de la homocedasticidad de las muestras, se realizaron pruebas ANOVA o Kruskal Wallis para establecer el efecto significativo ($p \leq 0,05$) de los tratamientos (diferentes cultivos).

4. Resultados

Los datos biométricos obtenidos en los bioensayos, tanto de germinación como de crecimiento con las dos malas hierbas, la monocotiledónea (*Lolium rigidum*) y la dicotiledónea (*Portulaca oleracea*), con los distintos cultivos (trigo, arroz y cebada), fueron analizados y representados en las figuras que se muestran a continuación. Se representan en forma de porcentaje respecto al control, siempre utilizando el 100% como el valor del control correspondiente. Tras la cosecha, se realizó el análisis del perfil químico (análisis de BZXs) de cada cultivo, así como las medidas de crecimiento de los mismos.

4.1. Bioensayos de germinación y crecimiento

Tras el co-cultivo de **trigo** con *L. rigidum* (Fig. 5A) se observó que todos los parámetros estudiados mostraban valores menores que el control. Se observaron disminuciones significativas en el LR (40%), PP (50%) y IVP (70%). Por el contrario, después del co-cultivo con *P. oleracea* (Fig. 5B) se observaron reducciones significativas en CIR (20%), PP (20%), IVP (35%), LR (40%) y LF (85%). El trigo afectó así negativamente a tres parámetros de *L. rigidum* mientras que redujo significativamente cinco parámetros de *P. oleracea*.

Figura 5.- Resultados obtenidos del crecimiento conjunto entre trigo y *Lolium rigidum* (A) o *Portulaca oleracea* (B) representados en porcentaje con respecto al control. Las diferencias significativas entre control y tratamiento fueron determinadas mediante el test Kruskal-Wallis (* $P < 0,05$). Capacidad invasora de la hoja (CIH), capacidad

invasora de la raíz (CIR), germinación (G), longitud foliar (LF), longitud radicular (LR), peso por planta (PP) e índice de vigorosidad de la plántula (IVP). N = 5.

Una vez se llevó a cabo el co-cultivo de **arroz** con *L. rigidum* (Fig. 6A), se observó que los parámetros LR, CIR, IVP y PP fueron significativamente menores que el control correspondiente, con valores de 15, 20, 50 y 70%, respectivamente. En el caso del co-cultivo con *P. oleracea* (Fig. 6B) se observaron reducciones para LR (20%), PP (45%) y LF (75%). En este caso, el arroz redujo significativamente más parámetros de *L. rigidum* (cuatro) que de *P. oleracea* (tres).

Figura 6.- Resultados obtenidos del crecimiento conjunto entre arroz y *Lolium rigidum* (A) o *Portulaca oleracea* (B) representados en porcentaje con respecto al control. Las diferencias significativas entre control y tratamiento fueron determinadas mediante el test Kruskal-Wallis (* P < 0,05). Capacidad invasora de la hoja (CIH), capacidad invasora de la raíz (CIR), germinación (G), longitud foliar (LF), longitud radicular (LR), peso por planta (PP) e índice de vigorosidad de la plántula (IVP). N = 5.

En el co-cultivo de cebada con *L. rigidum* (Fig. 7A) resultaron significativamente menores que el control el LR (5%), CIR (10%), PP (30%), LF (55%), e IVP (70%). En el caso del co-cultivo con *P. oleracea* (Fig. 7B) se observaron diferencias significativas en el caso de CIR (20%), LR (25%), G (55%), IVP (50%) y LF (65%). Con este cultivo resultaron afectados el mismo número de parámetros de *L. rigidum* que de *P. oleracea* (cinco).

Figura 7.- Resultados obtenidos del crecimiento conjunto entre cebada y *Lolium rigidum* (A) o *Portulaca oleracea* (B) representados en porcentaje con respecto al control. Las diferencias significativas entre control y tratamiento fueron determinadas mediante el test Kruskal-Wallis (* P < 0,05). Capacidad invasora de la hoja (CIH), capacidad

invasora de la raíz (CIR), germinación (G), longitud foliar (LF), longitud radicular (LR), peso por planta (PP) e índice de vigorosidad de la plántula (IVP). N = 5.

4.2. Ejemplos de plántulas de *Portulaca oleracea* y *Lolium rigidum*.

Figura 8.- Ejemplos de plántulas de malas hierbas obtenidas en el experimento. Se encuentran las cinco réplicas de cada tratamiento en las fotografías, de izquierda a derecha. (A) Control de *P. oleracea* pre-germinada. (B) *P. oleracea* pre-germinada en co-cultivo con cebada. (C) Control de *L. rigidum* pre-germinada. (D) *L. rigidum* pre-germinada en co-cultivo con cebada.

En las fotografías que se muestran a continuación (Figura 8), se puede apreciar el desarrollo obtenido de las cinco réplicas del control de *Portulaca oleracea* y compararlo con el de las cinco réplicas de *P.oleracea* en co-cultivo con cebada. También se observan las plántulas obtenidas de las cinco réplicas del control de *Lolium rigidum* y las de *L. rigidum* en co-cultivo con cebada.

4.3. Crecimiento de los cultivos

Tras los bioensayos, también se midió el crecimiento de cada cultivo para conocer cómo podría afectar la presencia de las dos malas hierbas a la longitud foliar (LF), radicular (LR), al número de raíces (NR), peso de las hojas (PH) o peso de las raíces (PR) de los mismos.

Tabla 2.- Datos de crecimiento de los distintos cultivos después del co-cultivo con cada mala hierba pre-germinada (P.) o no pre-germinada (NP.). Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos para cada cultivo. En rojo se expresan reducciones significativas y en verde aumentos significativos respecto al control de cada cultivo. Longitud foliar (LF) (cm), longitud radicular (LR) (cm), número de raíces (NR), peso de la hoja (PH) (g) y peso de la raíz (PR) (g).

Especie	Tratamiento	LF	LR	NR	PH	PR
	Cultivo solo	26,7 a	18,5 a	5,1 b	1,101 a	0,944 a

Trigo	+ <i>L. rigidum</i> P.	26,6 a	16,9 b	5,7 a	0980 ab	0,669 ab
	+ <i>L. rigidum</i> NP.	25,7 a	18,1 a	4,9 c	1,025 ab	0,769 a
	+ <i>P. oleracea</i> P.	24,4 ab	15,6 b	5,4 ab	0,888 b	0,498 bc
	+ <i>P. oleracea</i> NP.	21,9 b	12,9 c	5,6 a	0,837 b	0,371 c
Arroz	Cultivo solo	11,4 b	3,9 b	6,7 b	0,307 b	0,414 a
	+ <i>L. rigidum</i> P.	12,4 a	4,1 a	7,1 b	0,356 ab	0,433 a
	+ <i>L. rigidum</i> NP.	11,1 b	4,7 a	7,2 b	0,327 ab	0,434 a
	+ <i>P. oleracea</i> P.	12,2 b	3,8 b	7,9 a	0,385 a	0,456 a
	+ <i>P. oleracea</i> NP.	12,9 a	4,2 b	7,8 a	0,332 b	0,413 a
	Cultivo solo	13,7 a	4,1 a	6,1 a	0,915 a	0,520 a
Cebada	+ <i>L. rigidum</i> P.	13,7 a	3,7 ab	5,7 b	0,855 a	0,465 a
	+ <i>L. rigidum</i> NP.	13,3 a	3,5 b	5,8 ab	0,845 a	0,441 a
	+ <i>P. oleracea</i> P.	13,5 a	3,4 ab	6,5 ac	0,849 a	0,464 a
	+ <i>P. oleracea</i> NP.	13,1 a	3,6 ab	6,0 abc	0,868 a	0,484 a
	Cultivo solo	13,7 a	4,1 a	6,1 a	0,915 a	0,520 a

En los co-cultivos de **trigo** (Tabla 2) con *L. rigidum* se observaron disminuciones significativas con respecto al control en LR (mala hierba pre-germinada) y NR (mala hierba sin pre-germinar). Sin embargo, los resultados mostraron también un aumento con esta planta pre-germinada en el NR. En cuanto a *P. oleracea* únicamente se encontraron reducciones, en el caso de la mala hierba pre-germinada, disminuyendo LR, PH y PR. Con la mala hierba sin pre-germinar disminuyeron significativamente los parámetros de longitud y peso, pero aumentó significativamente el número de raíces.

En el experimento con **arroz** (Tabla 2) se observó un aumento del LR tras el co-cultivo con *L. rigidum* pre-germinado y con *P. oleracea* no pre-germinada. El LR solo aumentó significativamente tras crecer con *L. rigidum* no pre-germinado. El NR fue significativamente mayor tras el co-cultivo con *P. oleracea*, indistintamente si estaba pre-germinada o no. Finalmente, el PH de arroz tras el co-cultivo con *P. oleracea* pre-germinada fue mayor que el control.

Por último, el crecimiento de la **cebada** (Tabla 2), solamente se vio afectado por *L. rigidum*, mala hierba con la que se detectó una disminución en el NR al estar pre-germinada y en el LR al estar sin pre-germinar.

4.4. Caracterización y cuantificación de benzoxazinoides (BZXs)

Los resultados obtenidos del perfil aleloquímico del **trigo** (Tabla 3) frente a las malas hierbas, mostraron una tendencia a la acumulación de BZXs en las raíces tras el co-cultivo con *L. rigidum* (600% BOA, 374% MBOA, 373% HBOA, 348% HMBOA, 318% DIMBOA y 165% DIBOA) y con *P. oleracea* (506% HMBOA, 492% MBOA, 491% HBOA, 381% BOA y 250 % DIMBOA). Sin embargo, con *P. oleracea* también se apreció un aumento de BZXs en las hojas con MBOA (202%) y HBOA (203%). Por el contrario, la única exudación radicular que se vio significativamente inhibida (53%) fue la de BOA en presencia de *P. oleracea*. Se apreciaron diferencias significativas entre el co-cultivo con *L. rigidum* y *P. oleracea*, tanto en la acumulación de compuestos como en las exudaciones. En la acumulación de compuestos en las raíces hubo mayor concentración de BOA, DIMBOA y DIBOA en *L. rigidum* que en *P. oleracea*, sin embargo, el MBOA, HMBOA y HBOA presentaron valores mayores en *P. oleracea*. En las hojas se observaron diferencias significativas en HBOA entre las dos malas hierbas, siendo mayor su concentración en *L. rigidum*. Por último, en el agar solamente se detectaron diferencias significativas en BOA, que fue mayor en *L. rigidum* que en *P. oleracea*.

Tabla 3.- Perfil aleloquímico de benzoxazinoides en trigo, tanto cuando se cultivó solo como cuando se encontraba en co-cultivo con *Lolium rigidum* o *Portulaca oleracea*. Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos. En rojo se expresan reducciones significativas y en verde aumentos significativos respecto al control. Los valores de hoja y raíz se dan en µg/Kg y los de agar en µg/L.

Parte	Tratamiento	BOA	MBOA	DIMBOA	DIBOA	HMBOA	HBOA
Hoja	Trigo solo	1,73 a	295,00 b	589,33 a	2,10 a	83,81 a	179,08 b
	+ <i>L. rigidum</i>	1,85 a	405,60 ab	898,28 a	2,61 a	68,15 a	222,05 b
	+ <i>P. oleracea</i>	2,24 a	598,54 a	446,29 a	2,63 a	77,65 a	364,33 a
Raíz	Trigo solo	1,84 b	187,84 b	463,71 b	1,78 b	25,59 b	117,34 b
	+ <i>L. rigidum</i>	11,05 a	704,13 a	1478,33 a	2,94 a	89,49 a	437,94 a
	+ <i>P. oleracea</i>	7,02 b	925,07 b	1201,78 b	2,07 b	129,51 b	577,02 b
Agar	Trigo solo	3,88 a	17,40 a	10,15 a	1,06 a	6,42 a	10,75 a
	+ <i>L. rigidum</i>	3,37 a	15,94 a	8,86 a	1,09 a	5,86 a	10,34 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,81 b	11,88 a	10,44 a	1,06 a	4,33 a	7,65 a

El perfil aleloquímico del **arroz** (Tabla 4) no se vio muy alterado en los co-cultivos con las malas hierbas. Sin embargo, se apreció una disminución de DIMBOA (66% respecto al control) en las hojas de arroz una vez se llevó a cabo el cultivo con *P. oleracea*. También se observó un aumento significativo de DIMBOA (125%) y HMBOA (113%) en las raíces tras el co-cultivo con *L. rigidum*. Respecto a los benzoxazinoides encontrados en el agar, se observó un aumento significativo de BOA tras el co-cultivo con *L. rigidum* (279%). Igualmente, se detectó un incremento significativo de la exudación de DIBOA tras el co-cultivo con ambas malas hierbas siendo más pronunciado tras crecer con *L. rigidum* (145%) que con *P. oleracea* (104%). Por último, es importante comentar que se apreciaron diferencias significativas en la acumulación de compuestos de las raíces y en la exudación radicular cuando se compararon los tratamientos con *L. rigidum* y *P. oleracea*, como ocurrió con DIMBOA y HMBOA en las raíces y con BOA en los exudados radiculares.

Tabla 4.- Perfil aleloquímico de benzoxazinoides en arroz, tanto cuando se cultivó solo como cuando se encontraba en co-cultivo con *Lolium rigidum* o *Portulaca oleracea*. Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos. En rojo se expresan reducciones significativas y en verde aumentos significativos respecto al control. Los valores de hoja y raíz se dan en µg/Kg y los de agar en µg/L.

Parte	Tratamiento	BOA	MBOA	DIMBOA	DIBOA	HMBOA	HBOA
Hoja	Arroz solo	1,52 a	5,75 a	5,88 a	2,69 a	1,09 a	4,44 a
	+ <i>L. rigidum</i>	1,51 a	5,93 a	4,79 ab	3,03 a	1,11 a	4,71 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,53 a	5,75 a	3,93 b	2,60 a	1,01 a	2,16 a
Raíz	Arroz solo	1,55 a	5,44 a	4,80 b	1,99 a	1,04 b	4,14 a
	+ <i>L. rigidum</i>	1,56 a	6,90 a	6,03 a	1,73 a	1,18 a	5,07 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,53 a	5,21 a	4,16 b	1,81 a	1,06 b	4,56 a
Agar	Arroz solo	1,10 b	3,68 a	2,53 a	1,03 b	0,62 a	2,68 a
	+ <i>L. rigidum</i>	3,07 a	35,14 a	3,12 a	1,50 a	1,01 a	23,59 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,14 b	3,36 a	2,88 a	1,08 a	0,69 a	2,7 a

El perfil aleloquímico de la **cebada** (Tabla 5) se vio modificado ligeramente tras el co-cultivo con ambas malas hierbas. Se observó un aumento significativo de BOA (166%) en las hojas de cebada después del co-cultivo con *L. rigidum*. Se encontraron valores de DIBOA significativamente más bajos que el control tras co-cultivarla con ambas malas hierbas, siendo un 70% respecto al control tras crecer con *L. rigidum* y un 47% con *P. oleracea*. En el caso de las raíces se apreció un aumento significativo en DIBOA (109%) una vez finalizó el co-cultivo

con *P. oleracea*. En cuanto a las exudaciones se observaron aumentos en DIMBOA (20%) y HMBOA (32%) cuando fue cultivada con *L. rigidum*. Sin embargo, tras el co-cultivo con *P. oleracea*, aumentó HBOA (siendo un 30% mayor que el control). Cabe destacar que se observaron diferencias significativas entre la acumulación o exudación de compuestos cuando se compararon los cultivos de cebada tras crecer con *L. rigidum* o *P. oleracea* como fue el caso de BOA, MBOA, DIMBOA y HBOA en las hojas, y DIMBOA, HMBOA y HBOA en los exudados radiculares.

Tabla 5.- Perfil aleloquímico de benzoxacinoides en cebada, tanto cuando se cultivó solo como cuando se encontraba en co-cultivo con *Lolium rigidum* o *Portulaca oleracea*. Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos. En rojo se expresan reducciones significativas y en verde aumentos significativos respecto al control. Los valores de hoja y raíz se dan en µg/Kg y los de agar en µg/L.

Parte	Tratamiento	BOA	MBOA	DIMBOA	DIBOA	HMBOA	HBOA
Hoja	Cebada sola	1,44 b	14,24 ab	7,53 ab	12,37 a	1,32 a	10,05 ab
	+ <i>L. rigidum</i>	2,39 a	27,97 a	11,31 a	8,76 b	1,64 a	21,88 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,39 b	3,69 b	3,84 b	5,87 b	1,05 a	2,89 b
Raíz	Cebada sola	1,61 a	13,99 a	7,57 a	1,83 b	1,29 a	10,08 a
	+ <i>L. rigidum</i>	1,44 a	19,20 a	6,21 a	2,07 ab	1,36 a	13,18 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,38 a	14,79 a	4,81 a	2,00 a	1,22 a	10,29 a
Agar	Cebada sola	1,29 a	5,22 a	3,09 b	1,12 a	0,68 b	3,65 a
	+ <i>L. rigidum</i>	1,28 a	8,35 a	3,72 a	1,18 a	0,90 a	5,70 a
	+ <i>P. oleracea</i>	1,31 a	6,34 a	2,45 b	1,27 a	0,79 b	4,47 b

5. Discusión

Hoy en día, el estudio de las propiedades alelopáticas de los cultivos universales como son el trigo, el arroz o la cebada es extremadamente importante, ya que una correcta selección de estos cultivos podría suponer una alternativa ecológica para la eliminación de los herbicidas sintéticos, consiguiéndose así un manejo sostenible de las malas hierbas. Esta alternativa no supondría ningún tipo de insumo, ya sea químico o económico, y podría utilizarse en la agricultura ecológica o en corrientes agrícolas emergentes como la agroecología (Jabran *et al.*, 2015; Kostina-Bednarz *et al.*, 2023). En este contexto, nuestros resultados mostraron que los cultivos utilizados en este estudio (trigo, arroz y cebada) tienen diferentes capacidades a la hora de manejar de forma sostenible las malas hierbas circundantes, presentando, además, distintas

habilidades para acumular o exudar compuestos (BZXs) dependiendo de la mala hierba con la que se enfrente.

En este estudio, el arroz afectó principalmente al desarrollo radicular de *L. rigidum*, puesto que tras el co-cultivo, se observó la reducción significativa de CIR, LR, PP e IVP. Una reducción del desarrollo radicular podría estar estrechamente relacionada con la reducción del IVP, ya que no permite a la planta realizar sus procesos metabólicos con normalidad, reduciendo por tanto su viabilidad (Zhao *et al.*, 2021). Esto podría ser debido a la presencia de DIBOA y BOA en el agar compartido, ya que son moléculas con alto potencial fitotóxico (de la Calle *et al.*, 2022). El efecto inhibitorio de DIBOA y su producto de degradación BOA se ha observado en otros estudios como de la Calle *et al.* (2022). En este experimento fueron exudados por trigo y tuvieron efectos inhibitorios sobre el crecimiento y la germinación de *L. rigidum*, pero también sobre *Echinochloa crus-galli* y *Megathyrus maximus*. Nuestros resultados mostraron que la concentración de BOA en el agar del co-cultivo de arroz con *L. rigidum* llegaba a ser el doble que la de DIBOA, lo que se podría explicar si tenemos en cuenta que el primero es un químico poco estable en disoluciones acuosas, por lo que podría haberse transformado a BOA que sí es más estable en este tipo de soluciones (Schulz *et al.*, 2013). La acumulación de DIMBOA y HMBOA observada en las raíces en este estudio se apreció también en otro experimento de co-cultivo de trigo con *L. rigidum*. Hussain *et al.* (2022b) encontraron que el trigo podía acumular una gran cantidad de benzoxazinoides en los tejidos radiculares, pero no liberarlos al medio, acumulándolos bien para utilizarlos como método de defensa o para reubicarlos posteriormente a otros tejidos o liberarlos finalmente al medio en caso de que fuera necesario. Nuestros resultados mostraron que el arroz que creció con la mala hierba pre-germinada desarrolló más su parte foliar y el que creció con la mala hierba sin pre-germinar desarrolló más sus raíces. Esto podría deberse a la necesidad del arroz por crecer más para poder competir con las malas hierbas, ya que un desarrollo rápido podría suponer una ventaja para el establecimiento en el medio. Según Khalaf (2019), la competencia cultivo-mala hierba puede deberse al crecimiento de la raíz o del brote y, por lo general, cuanto antes se establezca la planta, más competitiva será, especialmente en las primeras etapas de crecimiento. Por un lado, con *L. rigidum* pre-germinada, al tener ya raíces, podría ser que el arroz ya la haya detectado adoptando la estrategia de desarrollar más su parte aérea para tener más capacidad competitiva y conseguirla. Por otro lado, en la mala hierba sin pre-germinar, podría haber sucedido que el arroz detecte que la mala hierba esté germinando y desarrolle más las raíces para ocupar más espacio y obtener más nutrientes.

En cuanto al efecto del arroz sobre *P. oleracea*, se observó que tiene potencial para disminuir su LF, LR y PP, indicando al igual que en el caso anterior, que la mala hierba no puede desarrollarse con normalidad. Esto puede haberse producido debido a la exudación de DIBOA, ya que en Vieites-Álvarez *et al.* (2023) se mencionó que con la variedad Ursita (trigo) se produjo una mayor exudación de BZXs como el DIBOA, a la vez que se disminuyó la germinación, peso y longitud radicular de *P. oleracea*. Dentro del perfil aleloquímico del arroz se encontraron diferencias significativas entre el co-cultivo con *L. rigidum* y *P. oleracea*. Por un lado, en la acumulación de compuestos de las raíces del arroz se observó que DIMBOA y HMBOA estaban en mayor concentración en presencia de *L. rigidum*. Por otro lado, en las exudaciones de este cultivo, el benzoxazinoide BOA presentó mayores valores en presencia de esta misma especie. Esto podría estar relacionado con el hecho de que el arroz creció más y tuvo un mayor número de raíces con *P. oleracea*, lo que podría estar indicando que deriva más energía en crecer y protegerse de la mala hierba que en producir BZXs (Rivoal *et al.*, 2011).

Tras el crecimiento de la cebada con *L. rigidum* los resultados mostraron que este cultivo afectó negativamente al desarrollo de la mala hierba, ya que fue capaz de reducir su CIR, LF, PP e IVP

de manera significativa. Esto podría estar relacionado con el aumento en la exudación de DIMBOA, compuesto reportado en numerosas ocasiones por su potencial fitotóxico. En el estudio Li *et al.* (2016) se observó que un aumento en la exudación de DIMBOA indujo la reducción del desarrollo de *Butilon theophrasti*, *Aegilops tauschii*, *Amaranthus retroflexus*, *Avena fatua* y *Digitaria sanguinalis*. De forma similar, Yang *et al.* (2020) encontraron que un aumento de DIMBOA en el medio produjo la inhibición de *Alepecurus myosuroides*. En general, se encontraron mayores concentraciones de BZXs en *L. rigidum* que en *P. oleracea*, lo que sugiere que esto se deba a la misma razón planteada en el arroz (Rivoal *et al.*, 2011). En el caso del co-cultivo de *P. oleracea* con cebada, se observó que el perfil aleloquímico de exudaciones es menor, estando únicamente HBOA presente en cantidad significativamente mayor que el control. Exudar compuestos supone un gran gasto de energía, por lo que podría ser que la planta redirija la energía hacia otros métodos de protección y defensa, obteniendo así una mayor ventaja competitiva (Vieites-Álvarez *et al.*, 2023). Como hipótesis, para respaldar lo anterior, se encontraría el hecho de que la cebada presenta un mayor número de raíces con *P. oleracea* que con *L. rigidum*, lo que podría tener como objetivo aumentar la superficie de expansión. De todas formas, este cultivo fue capaz de disminuir el CIR, G, LF, LR e IVP de *P. oleracea*, por lo que sí se observó un efecto por parte del HBOA, ya que es considerado un compuesto fitotóxico (Teasdale *et al.*, 2012).

En cuanto al co-cultivo de trigo con las dos malas hierbas utilizadas, los resultados mostraron reducciones significativas de LR, PP e IVP en *L. rigidum* y de CIR, LF, LR, PP e IVP en *P. oleracea*. A pesar de estos efectos inhibitorios producidos en las malas hierbas, no se observaron aumentos significativos en las exudaciones de BZXs en ninguno de los casos. Sin embargo, se apreció que los valores obtenidos en agar con este cultivo superaban, en general, a los de arroz y cebada, sobre todo en el caso de DIMBOA. Como se mencionó anteriormente, este compuesto es altamente fitotóxico (Li *et al.*, 2016; Yang *et al.*, 2020) y podría ser el principal responsable de los efectos observados. Los datos obtenidos indicaron un claro predominio en las acumulaciones de compuestos, en las raíces del trigo con las dos malas hierbas y en las hojas tras crecer con *P. oleracea*. La exudación de compuestos supone un gran gasto energético para la planta. Los BZXs encontrados en el medio de cultivo parecen ser suficientes para el control de ambas malas hierbas por lo que este cultivo podría estar acumulándolos en las raíces y derivando la energía ahorrada en la exudación para otras funciones de defensa y protección (Hussain *et al.*, 2022b).

6. Conclusiones

1. El trigo, el arroz y la cebada producen efectos inhibitorios tanto en la germinación como en el crecimiento de la mala hierba monocotiledónea *Lolium rigidum* y de la dicotiledónea *Portulaca oleracea*.
2. Los efectos inhibitorios observados podrían ser debidos a la acumulación (protección y defensa con ventaja competitiva) y/o exudación (interferencia alelopática) de compuestos fitotóxicos como DIMBOA, DIBOA, BOA o HBOA.
3. El arroz y la cebada son capaces de manejar de forma sostenible a las malas hierbas sin alterar su crecimiento.
4. El trigo es capaz de manejar de forma sostenible a las malas hierbas, pero se ve afectado en mayor medida comparado con los otros cultivos, sobre todo con *P. oleracea*.

7. Agradecimientos

Me gustaría agradecer al proyecto europeo ECOBREED (No. 771367) por facilitarme la variedad de trigo “ANNIE” que hizo posible la realización de este Trabajo de Fin de Grado.

8. Bibliografía

- Alengebawy, A., Abdelkhalek, S. T., Qureshi, S. R., Wang, M. Q. (2021). Heavy metals and pesticides toxicity in agricultural soil and plants: Ecological risks and human health implications. *Toxics*. 9 (3): 42.
- Boyd, N. S., Moretti, M. L., Sosnoskie, L. M., Singh, V., Kanissery, R. *et al.* (2022). Occurrence and management of herbicide resistance in annual vegetable production systems in North America. *Weed Sci*. 70 (5): 515-528.
- de la Calle, M. E., Cabrera, G., Linares-Pineda, T., Cantero, D., Molinillo, J. M. *et al.* (2022). Automatable downstream purification of the benzohydroxamic acid D-DIBOA from a biocatalytic synthesis. *N. Biotechnol*. 72: 48-57.
- Hussain, M. I., Araniti, F., Schulz, M., Baerson, S., Vieites-Álvarez, Y. *et al.* (2022). Benzoxazinoids in wheat allelopathy—From discovery to application for sustainable weed management. *Environ. Exp. Bot*. 202: 104997.
- Hussain, M. I., Vieites-Álvarez, Y., Otero, P., Prieto, M. A., Simal-Gandara, J. *et al.* (2022). Weed pressure determines the chemical profile of wheat (*Triticum aestivum* L.) and its allelochemicals potential. *Pest Manag. Sci*. 78 (4): 1605-1619.
- Jabran, K., Mahajan, G., Sardana, V., Chauhan, B.S. (2015). Allelopathy for weed control in agricultural systems. *Crop Prot*. 72: 57-65.
- Jhala, A. J., Beckie, H. J., Mallory-Smith, C., Jasieniuk, M., Busi, R. *et al.* (2021). Transfer of resistance alleles from herbicide-resistant to susceptible grass weeds via pollen-mediated gene flow. *Weed Technol*. 35 (6): 869-885.
- Khalaf, H. S. M. (2019). Factors affecting the competitive ability of triticale (\times *Triticosecale* Wittm. ex A. Camus.) against annual ryegrass (*Lolium rigidum* Gaudin) (Doctoral dissertation, University of New England, Armidale NSW).
- Kostina-Bednarz, M., Płonka, J., Barchanska, H. (2023). Allelopathy as a source of bioherbicides: challenges and prospects for sustainable agriculture. *Rev. Environ. Sci*. 1-34.
- Li, Y. H., Xia, Z. C., Kong, C. H. (2016). Allelobiosis in the interference of allelopathic wheat with weeds. *Pest Manag. Sci*. 72 (11): 2146-2153
- Pileggi, M., Pileggi, S. A., Sadowsky, M. J. (2020). Herbicide bioremediation: from strains to bacterial communities. *Heliyon*. 6 (12).
- Sathishkumar, A., Srinivasan, G., Subramanian, E., Rajesh, P. (2020). Role of allelopathy in weed management: A review. *Agric. Rev*. 41 (4): 380-386.
- Scavo, A., Mauromicale, G. (2021). Crop allelopathy for sustainable weed management in agroecosystems: Knowing the present with a view to the future. *Agron*. 11 (11): 2104.
- Ribeiro, Y. M., Moreira, D. P., Weber, A. A., Sales, C. F., Melo, R. M. C. *et al.* (2022). Adverse effects of herbicides in freshwater Neotropical fish: a review. *Aquat. Toxicol*. 106293.
- Rivoal, A., Fernandez, C., Greff, S., Montes, N., Vila, B. (2011). Does competition stress decrease allelopathic potential?. *Biochemical Syst. Ecol*. 39 (4-6): 401-407.

- Scavo, A., Mauromicale, G. (2021). Crop allelopathy for sustainable weed management in agroecosystems: knowing the present with a view to the future. *Agron.* 11 (11): 2104. <https://doi.org/10.3390/agronomy11112104>
- Schulz, M., Marocco, A., Tabaglio, V., Macias, F. A., Molinillo, J. M. (2013). Benzoxazinoids in rye allelopathy: from discovery to application in sustainable weed control and organic farming. *J. Chem. Ecol.* 39: 154-174.
- Teasdale, J. R., Rice, C. P., Cai, G., Mangum, R. W. (2012). Expression of allelopathy in the soil environment: soil concentration and activity of benzoxazinoid compounds released by rye cover crop residue. *Plant Ecol.* 213: 1893-1905.
- Vieites-Álvarez, Y., Otero, P., Prieto, M. A., Simal-Gandara, J., Reigosa, M. J. *et al.* (2023). Testing the role of allelochemicals in different wheat cultivars to sustainably manage weeds. *Pest Manag. Sci.*
- Wu, H., Haig, T., Pratley, J., Lemerle, D., An, M. (2000). Distribution and exudation of allelochemicals in wheat *Triticum aestivum*. *J. Chem. Ecol.* 26: 2141-2154.
- Yang, X., He, Y., Song, X. E., Yuan, X., Li, Y. *et al.* (2020). Reduced growth responses of mesosulfuron-methyl-resistant blackgrass to allelopathic wheat are driven by underground chemical interaction. *Plant Soil.* 448: 369-381.
- Zhang, S. Z., Li, Y. H., Kong, C. H., Xu, X. H. (2016). Interference of allelopathic wheat with different weeds. *Pest Manag. Sci.* 72 (1): 172-178.
- Zhao, X., Joo, J. C., Kim, J. Y. (2021). Evaluation of heavy metal phytotoxicity to *Helianthus annuus* L. using seedling vigor index-soil model. *Chemosphere.* 275: 130026.
- Zhou, S., Richter, A., Jander, G. (2018). Beyond defense: multiple functions of benzoxazinoids in maize metabolism. *Plant Cell Physiol.* 59 (8): 1528-1537.